

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ**

Исраилова Г.Р.

*Факультет русского языка и литературы, II курс
Джизакский государственный педагогический институт.*

Научный руководитель Хасанов Э.Р.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные проблемы и вопросы инновационной технологии в сфере образования. А также сопоставление современного урока с традиционным.

Ключевые слова: научно-техническая революция, инновационные технологии, наука.

На сегодняшнее время нельзя представить свою жизнь без современных технологий. XXI век считается эпохой новшеств и трактуется новыми инновационными идеями, способствует экономическому и социальному развитию современного общества. В связи с внедрением нового возникают проблемы. По мнению ученых, экологов, философов возникновение глобальных проблем связанных с научно-технической революцией кардинально изменила технико-технологический потенциал человечества, революционизировала военную силу, вызвала скачкообразный переход от оружия группового, к оружию массового поражения, а также заметно изменила образ жизни, мировоззрение, ценности общества. Чрезвычайно мощные средства деятельности наносят большой вред природе, не позволяют ей своевременно воспроизводиться. А также сюда входят такие современные проблемы как:

1. Неправильное использование молодёжью навороченных гаджетов часто является причиной контакта с незнакомыми людьми, отсюда и возникает международный терроризм;
2. Загрязнение окружающей среды в результате использования большинства инновационных технологий;
3. Новые технические открытия в области физики и химии ставят под угрозу человеческую жизнь, создавая новые оружия для массового уничтожения;
4. Развитие и внедрение в повседневную жизнь интеллектуальных систем вызывает опасность покушения на индивидуальную свободу, возникает

возможность всеохватывающего контроля над людьми, манипулирования ими.

Актуальной проблемой на сегодняшний день также является вопрос о современной системе образования, который требует от преподавателей и учащихся школ нетрадиционные методы, приёмы, а также готовность к восприятию инновационной системы.

Но развитие инновационных технологий не только стала глобальной проблемой, но и улучшила качество жизни граждан во всех сферах, создавая занятости населения, выдвигая способы производства товаров, предоставляя услуги, а также не обошла стороной и развитие образования, что является важным фактом для каждого государства. Опираясь на точку зрения и многолетний исследовательский опыт М.В. Кларина, Н.И. Лапина, В.Г. Суворнина можно дать понятие, что инновационная деятельность – это деятельность, которая рассматривается на создании новшества, как творческий процесс, направленный на достижение поставленной цели, реализуемый активной, самостоятельной, целеустремленной и творческой личности.

Сегодня «наука» – это главное, доминирующее средство развития системы образования. Это было не всегда, передовая технология изменила значение науки в системе образования. Ведь, в новых условиях информационные технологии расширяют доступ к информации, электронные библиотеки-сайты имеют безграничные возможности для образования, преодолевают любые границы, создавая возможности получать учебную и научную информацию из любой точки мира. Стремительное развитие науки, рост инновационных процессов в сфере образования приводят к необходимости постоянного обновления молодёжи, которая провозглашает жизненный успех личности и конкурентоспособности.

Инновационный процесс в области образования рассматривается как временные этапы жизненного цикла нововведения от возникновения идеи до ее разработки и внедрения, содержание профессиональной подготовки педагогических кадров, образовательные технологии, которые обеспечивают развитие потребностей и мотивов студентов к повышению компетентности, а также способствуют включению каждого в процесс усвоения знаний и собственное творческое развитие. В педагогике принято делить уровень новизны на два этапа:

Первый этап – абсолютная новизна (не имеет аналогов и прототипов);

Второй этап – относительная новизна (изменение некоторых деталей новшества).

Итак, современные уроки относятся ко второму этапу, так как преподаватель новизну рассматривает и воспринимает исходя из личного опыта работы и вовлечения в работу всех обучающихся.

К основным функциям инновационной деятельности в области образования относятся:

- 1) Содержание образования
- 2) Формы образования
- 3) Методы образования
- 4) Технологии
- 5) Средства обучения

Для исследования урока с инновационными технологиями мы посетили 22-школу города Джизак. Несколько дней мы наблюдали традиционные уроки литературы. А затем предложили провести современный урок, который предполагает три фазы обучения:

1. **Вызов** (подготовка учащихся к усвоению новых знаний)
2. **Осмысление** (усвоение новой информации)
3. **Рефлексия** (систематизация, оценка, применение на практике получившихся на процессе урока знаний)

Разумеется, содержание современного урока не исключает такие традиционные элементы урока как организационный момент, задание на дом. Жизнестойкость современного урока заключается в том, что эти три фазы дают возможность определить уровень знаний учащихся, восстановить то, что они знают, активно мыслить, связать новую информацию с известной ранее.

Чтобы подготовить учащихся к усвоению новых знаний, мы подготовили несколько вопросов по пройденной теме и применили универсальный педагогический метод «Мозговой штурм». Для усвоения новой информации мы подготовили презентации по новой теме, интерактивные методы как «В поисках автора», «Шесть цветов де Боно». А чтобы применить на практике получившихся знаний мы подготовили онлайн игры на сайте [LearningApp.org](https://www.learningapp.org).

В конце урока мы предложили учащимся школы сдать анонимный тест, где вопрос звучал так: «Понравился ли вам современный урок?» В ходе исследований мы выявили, что 93% учащихся оставили положительный ответ. И ещё раз убедились в том, что инновационное обучение формирует новую

личность человека, даёт свободу слова, заставляет высказывать и защищать свою точку зрения, происходит освоение новых программ, меняется стиль мышления, а также взаимоотношение между преподавателем и обучающимся.

Для перехода обучения с традиционного на современный тип образования, внедрения инновационного образования, прежде всего нужно обеспечить все классы с техническими устройствами как телевизор, компьютер, проектор, электронная доска и т.д. А также предоставить возможность преподавателям ездить в другие города, страны на повышение квалификации, чтобы наши преподаватели перенимали новшества высококвалифицированных преподавателей и принимали в своей научной деятельности.

Таким образом, слово «инновация» означает то, что связанное с внедрением. И не является она «инновацией» до тех пор, пока успешно не будет внедрена. Модернизация традиционного образования сегодня – стало требованием и целью каждого государства. Инновационные образовательные процессы дают возможность для формирования соответствующему – XXI веку эффективно решать любые производственные, экономические, социальные проблемы нашей страны.

Список литературы:

1. Агафонов А. Н. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / А. Н. Агафонов, К. Н. Менлибаев. — Караганда: Изд-во Кар ГУ, 2003. — 380 с.
2. Дарибаева, Р. Д. Проблемы совершенствования инновационного образования и технологии его реализации / Р. Д. Дарибаева, К. К. Толегенова, А. Р. Тургантаева, Г. Ж. Назанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 13 (147). — С. 556-558.
3. Меркулина И. А., Слободян А. А., Хачатрян А. А. К вопросу о современных тенденциях развития системы дополнительного профессионального образования. (дата обращения: 20.02.2017);